

<https://10.5281/zenodo.15173841>

Махмудов Н.А.

*ф-м.ф.н., ЎР ҚК Академияси
табиий илмий фанлар кафедраси профессори*

Рахимов Б.Н.

*т.ф.д., профессор, Ахброт коммуникация технологиялари
ва алоқа ҳарбий институти бошлиғи*

Парпиева А.Ж.

*доцент, Чирчиқ ОТҚМБЮ Қўшинлар кундалик фаолияти
ва қўшинларни бошқариши кафедраси доценти*

Эшқувватов Ш.Н.

Самарқанд давлат университети докторанти

ҲАРБИЙ ТЕХНИКАЛАРНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШТИРИШДА ЎТА ЎТКАЗУВЧАН КЕРАМИК МАТЕРИАЛЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

Аннотация. Ушбу мақолада, иттрий ва висмутли ўта-ўтказувчан керамик кукунлардан, фақатгина электр ўтказувчи сифатида эмас балки кўп функцияли, энергия тежамкор материаллар қаторида каўриши мумкинлиги ҳақидаги фикрлар юритилган. Ҳархил шароитларда тайёрланган ва ($n=2-9$) иттрийли ва висмутли керамик материаллардан машинасозлик соҳасида ва ҳарбий алоқа тизимларини модернизациялаштиришида, юксак ютуқларга эришиши мумкинлиги тўғрисида амалий кўрсатмалар берилган.

Калим сўзлар: модификацион, эксплуатацион, керамика, нанокукунлар, алоқа воситалари, кабеллар, датчиклар.

USING HIGHLY CONDUCTIVE CERAMIC MATERIALS IN THE MODERNIZATION OF MILITARY EQUIPMENT

Abstract. Three papers report that superconducting ceramic powders of yttrium and bismuth can be considered as multifunctional, energy-efficient materials rather than electrical conductors. and ($n=2-9$) yttrium and bismuth ceramics obtained in various conditions, practical instructions are given on the possibility of high achievements in the field of mechanical engineering and modernization of military communications systems.

Keywords: modification, operational, ceramics, nanopowders, communication devices, cables, sensors.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОВОДЯЩИХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Аннотация. В данной статье обсуждаются возможности использования иттрий и висмутосодержащих высокопроводящих керамических порошков не только в качестве электрических проводников, но и в качестве многофункциональных, энергоэффективных материалов. Даны практические указания о достижении высоких результатов в области

машиностроения и модернизации военных систем связи, используя керамические материалы на основе иттрия и висмута, приготовленные в различных условиях ва ($n=2-9$).

Ключевые слова: модификационные, эксплуатационные, керамика, нанопорошки, средства связи, кабели, датчики.

КИРИШ

Микро ва нано тизим объектларини илмий равишда тадқиқотлар, замонавий қаттиқ жисм физикаси, материалшунослик, кристаллография, электротехника ва электроника ҳамда машинасозлик соҳаларини кескин ривожланишга олиб келди. Жуда кичик тизим заррачаларини (микро ва нано ўлчамдаги заррачалар) кўп ҳолларда материалларнинг хоссаларини ўзгартириши мумкин. Баъзи ҳолатларда эса инсонни ҳайратлантирадиган ўзгаришлар, материалшуносликда модификацион ўзгаришлар рўй бериши мумкин. Материалларда модификацион ўзгариш эса янги замонавий кўп функцияли, энергия тежамкор, физик-кимёвий ва механик ҳамда эксплуатацион хоссалари юқори бўлган материалларини олишга сабаб бўлиши мумкин.

АСОСИЙ ҚИСМ

Бугунги кунда материалшунослик соҳаси олдида бир қатор талаблар қўйилган. Бу талаблар ичида, асосийларидан бири кўп функцияли материаллар олишдир. Бундай материалларга ўта ўтказувчан керамик иттрий ва висмутли кукунлардан тайёрланган гибрид материаллари олинади. Иттрийли ва висмутли керамик материаллар фақат электр ўта ўтказувчанликдан ташқари, машинасозликда, двигателларнинг қисм деталларини яшашда, ҳарбий алоқа қурилмаларнинг модернизациялаштиришда кенг қўлланилмоқда. Масалан Россия ва чет мамлакатларда нанокерамик, нанокөмпозитли констрүк-

цион кўп функцияли машина деталлари ясалган ва патентлаштирилган [1].

Оптик шаффоф нанокерамик лазер ва алоқа соҳаларида қўлланилган материаллар УрОРАН биргаликда, В.В. Осипов, О.Л. Хасанов Н.А. Махмудов ва бошқалар билан биргаликда ишлаб чиқарилган (1-расм).

1-расм. Шаффоф мосламалар.

Оптик керамик шаффоф мослама нанокукунларда статик босимда ва ультратовуш таъсирида жипслаштирилган. Шунингдек, машинасозликда юқори мустаҳкамликга эга емирилишга ва зарбага чидамли нанокерамик материаллар синтез қилган (2-расм).

2-расм. Нанокукундан ясалган буюмлар

Илмий ишимизнинг лойиҳа раҳбари, Томск политехника университетининг профессори, т.ф.д “НПП нанокомпакт” директори О.Л. Ҳасанов (тел/факс (3822)427242,426936). Томск Политехника университети (нано-центр ТПУ) билан биргаликда 40 йилдан ортиқ вақтда илмий ишлар олиб бормоқдамиз [2,3].

Стратегик ҳамкорларимиз:

ЗАО “Центр точной механообработки” (г. Томск);

Научный центр РАН, СОРАН (в т.г. Томск);

Институт металлургия и материаловедения РАН;

Ўрта Осиё Университети лабораторияси (Артел);

Физика техника илмий тадқиқот институти (Тошкент шаҳри);

Қуёш энергетика илмий тадқиқот институти (Паркент шаҳри).

Керамик кукунлар дан бензин насосларда, автотрактор ёнилғи насосларда тайёрланиб синовлардан ўтказилганда стандарт материалларнинг металлографитларнинг емирилишга чидамлиги 20 марта юқори эканлигини аниқланди.

Керамик кукунларнинг ясалган намуналарнинг бир қисми вакуумли печкада (Германияда ишлаб чиқилган, 3-расм) 20-2200°C, қолган намуналари эса юқори температурали (Чехияда ишлаб чиқилган, 4-расм) печларда пиширилди [3,4].

3-расм. Вакуумли печка.

4-расм. Юқори температурали печка.

Қуруқ нанокукунларни талаб этилган шаклда текис, бир хил зичлик билан жипслашган керамик материалларни пресс форма ультратовушли тўлқин ўтказувчи (5-расм) ва коплектор пресс (6-расм) ёрдамида зичлаштирилган.

5-расм. Микротвердомер ПМТ-3 қурилмаси.

6-расм. Комплектор пресси.

7-расм. Ультра-микротвердомер ДИН-211S
қурилмаси.

Керамик материалларни қаттиқлиги, микротвердомер ПМТ-3М билан ССД телекамерали ва пикометр (АҚШ ишлаб чиқилган), ҳамда ультра-микротвердомер (ДИН-211S Япония ишлаб чиқилган) қурилмалари ёрдамида ўлчанди (7-расм). Висмутли керамик материаллар катта қуёш печкаси ёрдамида дунёнинг икки жойида, яъни Францияда ёруғлик печкасининг оқимининг кўндаланг кесими диаметри 50 см ҳамда Паркентдаги эса 98 см бўлиб 2000 °С гача температурада намуналарни пишириш мумкин. Иттрийли ва висмутли керамик материаллар (ПЕМ) – ёритилган электрон микроскопия (8-расм) ва атом куч микроскопияси

(9-расм) ёрдамида электр сирт тизими таҳлил қилинди [5,6].

8-расм. Ёритилган электрон микроскопия.

9-расм. Атом куч микроскопияси.

Керамик материалларни илмий жиҳатидан ўрганиш мақсадида ўта ўтказувчанликка эга бўлган иттрийли намуналарни турли хил усуллар ёрдамида синтез қилишга тўғри келди ва ҳар хил усул ёрдамида тайёрланган намуналарни электрон тузилиши, электрофизик хоссаларини замонавий методлар ёрдамида ўрганилди. Олинган илмий

тадқиқот натижалари таққослаш усули ёрдамида таҳлил қилинди.

Биринчи серия намуналар кислород оқимини юқори температурада синтез (СВС) қилиш усули билан ҳосил қилинган ўта ўтказувчан кукуни ($T_c=91\text{ K}$) бўлиб, у $6,2\text{ Н/см}^2$ босим остида зичланган. Иккинчи серия ҳам шунга ўхшаш намуналар бўлиб, тажрибалар УРАФ эгриларини ўлчаш хона шароитида ва баъзи бир спектрлар эса ($77...300\text{ K}$) ҳарорат оралиқларида ўтказилди. Учинчи серия намуналари нитрат технологияси асосида ($T_c=85\text{ K}$) ҳамда 3 Н/см^2 зичлаш босими остида тайёрланди. Тўртинчи серия намуналари мис, итрий-барий (ТУ48-0531-375-97) кукунларини $6,4\text{ Н/см}^2$ босими остида зичлаш усули билан тайёрланган. Бешинчи серия намуналари катта аниқликдаги электронлар оқими (СЭП)га асосланган ТОМСК политехника университетида “ТОНУС” тезлатгичи воситасида тезлатилган электронлар дастаси билан нурлантириш натижасида тайёрланган. Бу тезлатгичнинг энергияси $1,3\text{ Мев}$ бўлиб ток зичлиги $j=1,2\text{ кА/см}^2$ импульс давомийлиги га тенг. УРАФ эгрилари позитронлар манбаси NaJ бўлган, активлиги 7 мК ва эгри чизик ажрата олиш хатолик кучи 1 мрад бўлган қурилмада ўлчанди. Температурага боғлиқ бўлган ўлчашлар вакуумда, температура интервали ($77...300\text{ K}$) бўлган аннигиляцияга мослаштирилган камерасида ўлчанган. Бу эса ўлчашларни ўта ўтказувчи керамик материалларни уй ҳароратига яқин T_c критик оралиқларда ўлчашга имкон берди. Ҳар бир спектр 16-18 соат вақт давомида ўлчанди. УРАФ спектрларининг ўртача интенсивлик қиймати $(1,5...6) \cdot 10^6$ га тенг бўлди. Барча УРАФ эгри чизиклари горизонтал шилли аннигиляция қурилмасида спектрли тасвири олинди (10-расм).

10-расм. Горизонтал геометрияли аннигиляция қурилмаси.

Блок схема қуйидагилардан ташкил топган: 1. ўзгармас ток манбаи 2. қаршиликлар магазини 3. электр кучланишлар фарқини ўлчовчи қурилма 4. ток кучи билан қутбларни автоматик тарзда аниқловчи қурилма 5. ўлчаш камераси

6. тўрт бошли контакт 7. намуналар жойлашувчи мослама 8. термпара 9. термпара кучланишини ўлчаш учун мослаштирилган қурилма 10. иситгич 11. қаршиликни иситишга мослаштирилган кучланиш манбаи.

Ўта ўтказувчи керамик материаллардаги вакансияли ва дислокацияли дефектларни замон талабида ўрганиш мақсадида, итрийли намуналарни Финландия давлатининг (Хельсинки технология университети) олимлари ва профессор Жаутияр билан биргаликда позитронларнинг яшаш даврининг спектрлари ўрганилди. Позитронларнинг яшаш даврининг спектрлари ҳам аннигиляцияга учраган позитронларнинг бурчак тақсимотининг спектри каби иккита ташкил этувчига ажралганлиги маълум бўлди. Позитронларнинг яшаш даврининг спектрлари ли ташкил этувчиларга ажралади. Температуран

10 К дан 300 К гача ўзгартирадиган гелийли криостат ишлатилди. Температуранинг стабиллиги 0,5 К дан паст эмас [7,8].

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда юқорида таҳлил этилган нанокерамик материаллардан алоқа воситаларида ишлатиладиган, кабеллар, датчиклар, микросхемалар ҳамда машинасозлик деталларини модернизациялашда ишлатиш мумкин.

Юқори аниқликдаги замонавий кўп функцияли қурилмалар ёрдамида олиб борилган комплекс илмий тадқиқот эгри чизиқ спектри иккита G1 ва G2 Гаусс тақсимотидан иборат эканлиги аниқланди. Аслида эса ўрганилган материаллар (метал ва унинг қоришмалари эътиборга олинмоқда)нинг УРАФ эгри чизигининг катта қисми сиртқи электронлар ҳисобига тўғри келган параболани ташкил этади ва кичик қисмда Гаусс спектридан иборат эканлини таъкидлаймиз.

МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Khasanov, O.L. Investigation of the and structural instabilities by the ultrasound acoustic and positron diagnostics / O.L. Khasanov, V.V. Belomestnykh, N.A. Makhmudov // Registration materials, 2017. - B. 25-36.
2. Belousov, O.K. On the Superconductivity Mechanism in Yttrium Ceramic Used as an Example. Кириш режими: <https://doi.org/10.1134/S0036029518090045>. Мурожаат санаси - 23.04.2023.
3. Махмудов, Н.А. Анализ точечных дефектов в иттриевых сверхпроводящих керамиках, изготовленных различными методами / Н.А. Махмудов // Таълим сифати самарадорлигини оширишда халқаро тажрибадан фойдаланиш: муаммо ва ечимлар. – Чирчик, 2021. - В. 85-86.
4. Махмудов, Н.А. Анализ результатов

изготовления различными методами сверхпроводящей иттриевой керамики. Кириш режими: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11995>. Мурожаат санаси - 23.04.2023.

5. Эшқувватов, Ш.Н. Аннигиляция позитронов в иттриевых сверхпроводящих керамиках, изготовленных различными методами. / Ш.Н. Эшқувватов, Н.А. Махмудов, Ж.З. Улашов // Таълим сифати самарадорлигини оширишда халқаро тажрибадан фойдаланиш: муаммо ва ечимлар. – Чирчик, 2021. - В. 608-613.
6. Eshkuvvatov, Sh.N. Double implantation of gas and metal ions in TiNi. / Sh.N. Eshkuvvatov, N.A. Makhmudov // The International Conference “Modern Problems of Nuclear Energetics and Nuclear Technologies”. - Т., 2021. – В. 186-188.
7. Eshkuvvatov, Sh.N. Annihilation of positrons in yttrium Superconducting ceramics made by various methods. / Sh.N. Eshkuvvatov, N.A. Makhmudov // The International Conference “Modern Problems of Nuclear Energetics and Nuclear Technologies”. Т. 2021. – В. 188-189.
8. Eshquvvatov, Sh.N., Анализ методов изготовления и свойств высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе иттриевых образцов / Sh.N. Eshquvvatov, N.A. Makhmudov, R.K. Turniyazov, I.N. Makhmudov // Respublika janubida elektr energetika sohasining rivojlanish istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy – texnik anjuman. – Termiz, 2022. – В. 42-47.

